

ВАЖНОСТЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

**Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг мамлакат
иқтисодиётининг барқарор ривожланишидаги аҳамияти**

**The Importance of Foreign Direct Investment in a Sustainable
development of the country's economy**

**Магистрант 2 курса по
специальности «Макроэкономика»
Ташкентского государственного
экономического университета
Нурмаматов Жасурбек Батирович**

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы важности привлечения в экономику страны прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для ускорения ее экономического развития, а также сделан анализ проблем и перспектив привлечения иностранного капитала в экономику с учётом сложившихся факторов на внешних рынках. Исходя из этого даются практические предложения и рекомендации по эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций, а также эффект их влияния как на национальную экономику стран-инвесторов, так и стран-реципиентов.

Ушбу мақолада иқтисодиётни жадаллаштириш учун мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб етишнинг аҳамияти, шунингдек, ташқи бозорларда ҳукмронлик қилувчи омиларни ҳисобга олган ҳолда иқтисодиётга хорижий капитални жалб қилиш муаммолари ва истиқболлари таҳлили кўриб чиқилади. . Шу асосда

тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб етиш самарадорлиги, шунингдек, уларнинг ҳам инвестор мамлакатлар, ҳам реципиент мамлакатлар миллий иқтисодиётига таъсири бўйича амалий таклиф ва тавсиялар берилди.

This article discusses the importance of attracting foreign direct investment (FDI) to the country's economy to accelerate its economic development, as well as an analysis of the problems and prospects for attracting foreign capital to the economy, taking into account the prevailing factors in foreign markets. On this basis, practical proposals and recommendations are given on the effectiveness of attracting foreign direct investment, as well as the effect of their influence both on the national economy of investor countries and recipient countries.

Ключевые слова: инвестиция, зарубежные инвестиции, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), национальная экономика, инвестиционные риски, мировое хозяйство, зарубежный капитал.

Калит сўзлар: инвестициялар, хорижий инвестициялар, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТХИ), миллий иқтисодиёт, инвестиция рисклари, жаҳон иқтисодиёти, хорижий капитал.

Key words: investment, foreign investment, foreign direct investment (FDI), national economy, investment risks, world economy, foreign capital.

Несомненно, иностранные инвестиции играют важную роль в устойчивом экономическом развитии любой страны. Они являются необходимым условием для развития роста конкурентоспособности национальной экономики, а также способствуют развитию отечественных инвестиций, приносят новые технологии и современные методы управления большими компаниями или фирмами.

Сущность иностранных инвестиций может быть рассмотрена с различных точек зрения. В частности, многие эксперты предлагают понимать под прямыми иностранными инвестициями «вложение капитала с

целью приобретения длительного экономического интереса резидентом одной страны (прямым инвестором) в предприятие - резидента другой страны (предприятие с прямыми инвестициями) и получение инвестором эффективного контроля над объектом размещения капитала». Есть также мнение, что иностранная инвестиция – это совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей (денежные средства, депозиты, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права и другие активы), вкладываемых зарубежными инвесторами в объекты инвестирования для получения прибыли (дохода).

Таким образом, исходя из вышеизложенных трактовок, можно сделать вывод о том, что прямая иностранная инвестиция – это вложения в реальный сектор экономики, сопряженные с определенным уровнем риска и неопределенности.

Все инвестиции подразделяют на две основные группы: реальные (прямые) и портфельные.

Реальные инвестиции - это в основном долгосрочные вложения средств (капитала) непосредственно в средства производства и предметы потребления. Они представляют собой финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный проект и обычно связаны с приобретением реальных активов. При этом может быть использован и заемный капитал, в том числе и банковский кредит. В таком случае банк также становится инвестором, осуществляющим реальное инвестирование.

Портфельные инвестиции - это вложение капитала в проекты, связанные, например, с формированием портфеля и приобретением ценных бумаг и других активов. В данном случае основной задачей инвестора является формирование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, осуществляемое, как правило, посредством операции покупки и продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Портфель - это совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей.

Реальные инвестиции иногда называют прямыми, так как они непосредственно участвуют в производственном процессе, например, вложение средств в здания, оборудование, товарно-материальные запасы и т.д. Согласно американской методологии, к прямым относятся инвестиции, формирующие более четверти капитала фирмы.

Государственные инвестиции осуществляются за счет бюджетных (налоги, займы, государственные доходы) и других ассигнований;

Частные - за счет собственных средств предпринимателя или другого физического лица, полученных им кредитов. Частные инвестиции могут осуществлять и акционерные, страховые компании, коммерческие банки, различные инвестиционные и другие фонды.

Вложения в финансовое имущество, приобретение прав на участие в делах других фирм, например приобретение их акций, других ценных бумаг, а также долговых прав» называют финансовыми инвестициями.

Различают также и интеллектуальные нематериальные инвестиции - это затраты на покупку патентов, лицензии, ноу-хау, подготовку и переподготовку персонала, вложения в научно- исследовательские и опытно- конструкторские разработки, рекламу и др.

Кроме того, различают начальные инвестиции, или нетто инвестиции, осуществляемые на основании проекта или при покупке предприятия (фирмы). Вместе с реинвестициями они образуют брутто инвестиции.

Реинвестиции - это вновь освободившиеся инвестиционные ресурсы, используемые на приобретение или изготовление новых средств производства и другие цели. Такие инвестиции могут быть направлены на замену имеющихся объектов новыми, рационализацию и модернизацию технологического оборудования или процессов. Изменение объемов выпуска (производства), диверсификацию, связанную с изменением номенклатуры; созданием новых видов продукции и организацией новых рынков сбыта, на обеспечение выживания предприятия (фирмы) в

перспективе (например, на НИОКР, подготовку кадров, рекламу, охрану окружающей среды и др.).

Суммы новых инвестиций, увеличивающих размер основного капитала и направляемых на его модернизацию (возмещение) (средств, направляемых на возмещение износа основного капитала), составляют валовые инвестиции.

Важно заметить, что ни одно государство в мире не способно эффективно и соразмерно развивать национальную экономику без привлечения зарубежных инвестиций. Развитие научно-технического прогресса (НТП), усиление глобализации мирового хозяйства и другие факторы, привели к росту объема иностранных инвестиций и их роли в странах-вкладчиках и странах-реципиентах. Стоит отметить, что по данным ЮНКТАД за последние 25 лет XX в. ежегодный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос в 70 раз, достигнув в 2021 г. результата в 1,68 трл. долл. США.

Приток ПИИ играет важную роль в экономике страны. Так, привлечение технологий и интеллекта из зарубежных стран способствует повышению технической оснащенности и уровня производства, появлению новых рабочих мест, как следствие – рост уровня занятости населения и оплаты труда, применение новых практик в менеджменте, расширение объемов производства и инвестиционного потенциала. Экспорт технологий и организация производственных, торговых и финансовых цепочек дает возможность включить страну в различные процессы, которые характеризуют современную модель мирового хозяйства, что в современных условиях актуально и реально, но требует определенного количества времени для реализации.

Стоит отметить, что прямые иностранные инвестиции положительно влияют на финансовые результаты не только стран-реципиентов, но и стран-инвесторов, поскольку увеличивает рынки сбыта и соответственно растет

дополнительная прибыль; происходит экономия за счет более дешевых ресурсов, например, трудовых; появляется возможность стать монополистом в другой стране.

Но в тоже время использование зарубежного капитала порождает новые социальные, институциональные и экономические риски, которые проявляются в следующем:

- во-первых, может быть нанесена угроза экологии принимающей страны при отсутствии очистных сооружений и т.п.;
- во-вторых, при вывозе капитала можно оказать отрицательное воздействие на уровень занятости населения;
- в-третьих, отток капитала начинает становиться более дорогим фактором производства, что оказывает влияние на темп экономического роста и инвестиционную активность страны в худшую сторону и др.

Для стран, которые принимают зарубежный капитал прямые иностранные инвестиции рассматриваются с таких точек зрения как:

- создания большего числа рабочих мест, как следствие – рост обеспеченности населения, повышение уровня квалификации работников;
- возможность привлечения природных ресурсов, которые ранее не были задействованы или использовались в малом объеме, в производственную деятельность;
- участие страны в международном разделении труда, процесс импортозамещения в ходе роста внутреннего производства, увеличение экспорта, результат – расширение торговой части платежного баланса принимающей страны;
- ПИИ в отличие от иностранных займов и кредитов не становятся дополнительным багажом, который ложится на государственный внешний долг страны;

- рост темпов развития инновационного сектора экономики, через проведения НИОКР местными предприятиями с участием зарубежных инвестиций;

- приток налоговых поступлений в бюджет страны, что даст возможность расширить государственное финансирование социально значимых программ и проектов.

Резюмируя, можно отметить, что общий эффект от ПИИ может привести страну к повышению ее экономического потенциала, к участию в экономической гонке и укреплению ее позиций на мировом рынке. Но в тоже время эффект может быть и отрицательным для принимающих стран, а именно:

активная инвестиционная политика страны, которая принимает зарубежный капитал, в большей мере поощряет развитие предприятий с иностранными инвестициями, чем местные фирмы;

ПИИ могут способствовать снижению благосостояния предприятий местного рынка или их вытеснению, так как многонациональные корпорации имеют возможность в обеспечении более низких издержек;

передовые технологии, новые стратегии в менеджменте, минимизация транзакционных издержек крупных зарубежных корпораций могут превратиться в их монопольную власть на местном рынке, т.е. рынке принимающего государства.

Проведя анализ последствий от ПИИ с разных позиций и аспектов, можно сказать точно, что иностранные инвестиции могут показывать, как положительный, так и отрицательный эффекты на национальную экономику стран-инвесторов и стран-реципиентов. При этом негативное воздействие ПИИ можно снизить за счет проведения грамотной государственной финансовой политики и наличие рациональных законодательных норм.

В рыночных условиях хозяйствования оценка целесообразности инвестиций приобретает важное значение для всех субъектов предпринимательской деятельности.

Эффективность инвестиционного процесса связана с оценкой и выбором наиболее привлекательных инвестиционных проектов из ряда альтернативных, которые обеспечивали бы в будущем максимальную прибыль.

В реальных условиях хозяйствования инвестору приходится решать множество вопросов инвестиционного характера связанных, на пример, с разделом ограниченных инвестиционных ресурсов, оценкой инвестиционных проектов как с одинаковым, так и разным сроком реализации. Все большее значение в наше время приобретает инвестиционный рынок, где уже есть в наличии множество инвестиционных проектов и количество их безостановочно растет. Все предстают перед инвестором как коммерческие предложения, которые он должен рассмотреть и принять решение относительно выбора и финансирования наиболее привлекательных проектов.

Как известно, по финансовому определению, инвестиции - это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода (выгоды);

По экономическому определению - расходы на создание, расширение или реконструкцию и техническое перевооружение основного и оборотного капитала.

Это целевые банковские вклады, ценные бумаги, финансовые вложения в технологии, машины и оборудование, лицензии, имущественные права, интеллектуальные ценности.

Одни вложения капитала будут влиять только на составляющие расходов, например на затраты, ведущие к снижению издержек, другие - как на доходы, так и на расходы. Прогнозирование влияния инвестиций на

статьи доходов и расходов - сравнительно трудоемкая задача, так как сложно оценить объемы их приращения или наоборот, снижения. Инвестиции в производственные мощности для выпуска новой продукции (товаров, услуг) могут потребовать увеличения оборотного капитала (количества сырья, незавершенного производства, готовых товаров на складе). При продаже продукции в кредит увеличивается дебиторская задолженность и т.д.

Таким образом, подытоживая вышесказанное можно констатировать, что инвестирование представляет собой один из наиболее важных инструментов для привлечения в экономику свободных денежных средств в больших объемах.

При этом для планирования и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.

Главным направлением предварительного анализа является определение показателей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусматриваются проектом. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости денег.

Под долгосрочными инвестициями в основные средства (капитальными вложениями) понимают затраты на создание и воспроизводство основных средств. Капитальные вложения могут осуществляются в форме капитального строительства и приобретения объектов основных средств.

При анализе инвестиционных проектов исходят из определенных допущений. Во-первых, с каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный поток. Чаще всего анализ ведется по годам. Предполагается, что все вложения осуществляются в конце года,

предшествующего первому году реализации проекта, хотя в принципе они могут осуществляться в течение ряда последующих лет. Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года.

Показатели, используемые при анализе эффективности инвестиций, можно подразделить на основанные на дисконтированных оценках и основанные на учетных оценках.

Показатель чистого приведенного дохода характеризует современную величину эффекта от будущей реализации инвестиционного проекта.

В отличие от показателя NPV индекс рентабельности является относительным показателем. Он характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений.

Экономический смысл критерия IRR заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов по проекту.

При оценке эффективности капитальных вложений следует обязательно учитывать влияние инфляции. Это достигается путем корректировки элементов денежного потока или коэффициента дисконтирования на индекс инфляции. Точно такой же принцип положен в основу методики учета риска.

Как показали результаты многочисленных обследований практики принятия решений в области инвестиционной политики в условиях рынка, в анализе эффективности инвестиционных проектов наиболее часто применяются критерии NPV и IRR. Однако возможны ситуации, когда эти критерии противоречат друг другу, например, при оценке альтернативных проектов.

Довольно часто в инвестиционной практике возникает потребность в сравнении проектов различной продолжительности.

При составлении бюджета капитальных вложений приходится учитывать ряд ограничений. Например, имеется несколько привлекательных

инвестиционных проектов, однако предприятие из-за ограниченности в финансовых ресурсах не может осуществить их все одновременно. В этом случае необходимо отобрать для реализации проекты так, чтобы получить максимальную выгоду от инвестирования. Как правило, основной целевой установкой в подобных случаях является максимизация суммарного NPV.

В реальной ситуации проблема анализа капитальных вложений может быть весьма непростой. Не случайно исследования западной практики принятия инвестиционных решений показали, что подавляющее большинство компаний, во-первых, рассчитывает несколько критериев и, во-вторых, использует полученные количественные оценки не как руководство к действию, а как информацию к размышлению. Потому следует еще раз подчеркнуть, что методы количественных оценок не должны быть самоцелью, равно как и их сложность не может быть гарантом безусловной правильности решений, принятых с их помощью.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598.
2. Инвестиции : учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.
3. Ткаченко И. Ю. Инвестиции. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 240 с.
4. Ковалева В.В. Инвестиции. – М.: Проспект, 2004. – 440 с.
5. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент.– СПб: Питер, 2000. – 160с.
6. Нешитой А.С. Инвестиции. – М.: Дашков и К, 2007. – 372 с.
7. Вахрин П.И. Инвестиции. – М.: Дашков и К, 2005. – 380 с.
8. Бочаров В. В. Инвестиции. – СПб: Питер, 2009. – 384 с.
9. Чиненова М. В. Инвестиции. - М.: КНОРУС, 2007. – 248 с.

